

=====
=====

Speakers identificados: SPEAKER_02, SPEAKER_01, SPEAKER_03, SPEAKER_00

SPEAKER 00 [0.0s - 63.2s]:

tem que concordar entre si ou discordar entre si a respeito da minha proposta de doutorado, que é uma abordagem para fazer discovery de projetos de IA e inovação. Acho que todo mundo aqui tem essa experiência, foi por isso que eu chamei vocês, inclusive agradeço que vocês estejam aqui. Então, vou só apresentar um pouco vocês, acho que o X já se conhece, né? Eles, mas apresentando para o Y, eles foram pesquisadores da outra universidade, que é parecido com o nosso espaço aqui, mas na outra universidade. O Z propôs uma abordagem de especificação para requisitos de IA, de Machine Learning, sistemas baseados em Machine Learning. O X também participava dessa iniciativa, trabalhando com, o X é de engenheiro de IA, certo X?

SPEAKER 01 [64.9s - 109.5s]:

É, então, eu participei já depois do Z sair do doutorado, né, utilizei o trabalho dele como base para fazer algumas outras investigações, mas eu tenho uma experiência maior no mercado, fui engenheiro de machine learning por alguns anos, cientista de dados por outros, Hoje eu sou engenheiro de IA, que é um pouco diferente do que a galera chamava de engenheiro de machine learning alguns anos atrás. Trabalho construindo soluções de IA para finanças, mas sempre nessa área, sempre ligado a projetos de IA em geral, desde a análise de requisitos até o final da implantação mesmo. E ao mesmo tempo trabalho como pesquisador na PUC.

SPEAKER 00 [111.6s - 251.0s]:

E aí o Y, ele fez doutorado, já terminou também, voltado para a área de IA aplicada a teste, mas não só isso, e aí ele trabalha já há alguns anos no mercado como gerente, coordenador, gerente, não sei, de projetos de IA. Então, acho que tá, mas ele também trabalhou na nossa iniciativa aqui, que é na nossa universidade, que tem projetos de inovação em parceria com algumas indústrias, certo? Então, acho que tá todo mundo na mesma página, tranquilo, gente? X, eu mandei o link aqui de novo Porque você entrou depois Para preenchimento do formulário de perfil E do TCLE. Bom, então, os aspectos da minha proposta Eu me baseei muito na abordagem do Z inicialmente, mas a ideia era, já existe a abordagem dele, existem algumas outras iniciativas para fazer licitação e especificação de sistemas baseados em IA ou machine learning. Então a minha ideia foi trabalhar uma fase anterior, então para auxiliar nesse processo de descoberta, que é um problema que a gente identificou tanto no estado da arte quanto no estado da prática. Bom, e aí a gente mapeou que as pessoas, os coordenadores de projetos, normalmente utilizam ou a própria experiência ou abordagens baseadas em Canvas. Então, Machine Learning Canvas, AI Canvas, Deep Learning Canvas e assim por diante. Só que elas são incompletas, então a gente propôs também um Canvas, Mas a gente construiu ele De forma iterativa E com a participação de alguns cientistas Pessoal

SPEAKER 03 [251.0s - 257.6s]:

Para elencar a viabilidade É a internet da Mariana, então

SPEAKER 00 [257.6s - 259.7s]:

Voltei?

SPEAKER 03 [260.4s - 264.0s]:

Voltou Voltou, voltou Mas travou aqui um pouco

SPEAKER 00 [264.0s - 533.2s]:

Certo Vou retomar, então. A minha abordagem é baseada em Canvas, a gente construiu isso iterativamente para conseguir auxiliar e reunir o máximo de informações para elencar se esse escopo que vai ser tratado em um projeto de inovação de fato é viável, de fato a gente tem dados, quais são os possíveis riscos que ameaçam esse projeto e assim por diante, certo? Um problema que a gente tinha aqui, e eu não sei se os meninos da Outra universidade passaram por isso, é que às vezes o time, cliente, quer uma solução e ele não sabe o que ele quer da solução ou se ela é minimamente viável. Tranquilo? Bom, então a primeira parte desse Canvas é uma abordagem que é o entendimento do negócio Então ele tem essas seis questões, acho que vocês conseguem enxergar, né? Qualquer coisa vocês me avisam se precisar aumentar Então a primeira questão é para entender o objetivo da organização cliente entender porque que essa organização atua nesse cenário quais são os benefícios que ela promete entregar para os clientes dela quais são os KPIs, os índices importantes que ela visa ter como organização e aí os processos que ela tem dentro dessa organização que são os processos de produto então o que ela faz para atingir esse objetivo E os possíveis problemas, normalmente, quando a empresa já contacta uma iniciativa de PDI, ela já chega com, nem sempre, mas ela já chega com algumas dores. Então, quais poderiam ser esses problemas, certo? Essa é a primeira parte do Canva. E eu queria saber de vocês Se vocês conseguem identificar aqui Se estão faltando questões Se vocês acham que algo poderia ser adicionado Ou se vocês têm alguma crítica nesse tópico Ou alguns pontos positivos dessa parte para conhecer essa primeira fase do Canva para a gente, então, fazer esse discovery. Então, eu vou apresentar todo o Canva e depois a gente volta respondendo essas perguntas. Pode ser? E aí eu consigo até mostrar um exemplo preenchido para vocês. A segunda parte é formada por três blocos de questões. A primeira é baseada no 5W2H. Então, a gente vai fazer a caracterização daqueles campos 5 e 6. Então, a caracterização de processos existentes e de problemas. E aí, a gente vai mapear quais são as etapas desses processos, por que elas acontecem, como elas são feitas nessa organização, então, baseado em que dados, se tem alguma planilha que é usada ou não, se usa algum tipo de armazenamento ou não, quem são os stakeholders envolvidos, então os responsáveis, quem é que realiza as tarefas desse processo e quem é afetado. Em que local dessa organização esses processos acontecem, e aí pode ser um local físico ou um local virtual, e com que frequência esses processos acontecem. Então, essa etapa é para a gente conseguir materializar e entender, a equipe de PDI que está chegando, entender de fato qual é o passo a passo que é executado para atingir esses processos que, porventura, vão chegar no objetivo geral da organização, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir comentando. Eu esqueci de comentar, mas vocês vão ver. Pode falar.

SPEAKER 01 [536.8s - 544.0s]:

Nesse momento inicial, não tem nada direcionado à IA, né? É basicamente o tratamento dos processos da empresa. E aí, dentro disso, a gente vai descobrir possibilidades de aplicar a IA. É isso.

SPEAKER 00 [545.2s - 731.5s]:

Isso, exato. Então, aqui a gente tem para cada campo um título, uma questão, um ícone que marca a ordem que deveria ser perguntada essas questões para os stakeholders e aqui o stakeholder que vai ser a principal fonte de informação ela não é a única, mas é o que a gente mapeou que provavelmente vai dar a resposta mais importante então nesse caso aqui tem o business owner para falar sobre a organização aqui sobre os processos além do business owner a gente tem o especialista de domínio. Aí a ideia é mapear de novo. Se estão faltando questões, se vocês têm alguma crítica e assim por diante. Uma vez que a gente mapeou todos aqueles processos e os problemas a gente vai entender a gravidade desses problemas. Isso é feito com a matriz GUT. A matriz GUT define para cada item daquele. Então para cada processo ou problema a gente vai listar de 1 a 5 a gravidade que esse problema tem, a urgência em tratar esse problema, porque às vezes ele é grave, mas ele não é urgente, e a tendência desse problema a piorar ao longo do tempo. Então a gente julga para cada item um valor de 1 a 5, depois multiplica, e aí a gente vai ter um score da lista de problemas e o que tem nos itens, certo? Ok, e aqui a gente começa o mapeamento das tarefas de IA. Então a gente vai listar ao final dessa etapa, né, que é o entendimento das possíveis soluções, quais daquelas tarefas que foram tidas como prioritárias que são possíveis de ser tratadas com IA, seja uma tarefa de classificação, de automatização, enfim, de regressão, enfim. A gente vai listar o que é possível e o que não é possível. Depois a gente vai responder a pergunta de como é que isso ajuda o cliente, seja tornando o processo mais rápido, seja gerando uma resposta de melhor qualidade e assim por diante. E depois a gente vai elencar os principais dados necessários para tratar esse problema. Então, só um levantamento. A partir disso, isso aqui a gente já começa a ter a participação do cientista de dados. Então, aqui o cientista de dados vai receber aquela lista prioritária e vai elencar as tarefas que são possíveis. E aí, por que a gente faz isso? Para entrar na terceira etapa. A terceira etapa é a análise de...

SPEAKER 02 [731.5s - 734.1s]:

Desculpa, eu posso interromper brevemente?

SPEAKER 00 [734.7s - 735.1s]:

Pode sim.

SPEAKER 02 [735.1s - 749.9s]:

No slide anterior, só para ficar claro para mim. quando você fala que já entra a participação dos cientistas de dados, eu estou supondo os cientistas de dados do lado do cliente ou do lado de quem vai executar? Do lado de quem vai executar isso,

SPEAKER 00 [750.2s - 752.1s]:

de quem está fazendo a descoberta.

SPEAKER 02 [754.2s - 754.6s]:

Obrigado.

SPEAKER 00 [757.6s - 909.3s]:

Nada. E aí a gente vai para a análise de viabilidade. Então, dado o problema prioritário e que o cientista de dados já elencou como uma atividade que é passível de ter uma solução de A, a gente vai listar esses problemas, os dados de entrada desses problemas, ou se for só um problema, a qualidade dos dados desses problemas, Então, quais são os aspectos que o cientista de dados elenca que são necessários para tratar esse problema. As métricas de desempenho, que normalmente estão relacionadas às tarefas de dados, mas às vezes o próprio Business Owner pode indicar algo que é relevante aqui. E os dados de saída, ou seja, isso vai ser apresentado de que forma para o usuário? É uma dashboard, vai ser necessária uma explicação, tem algum outro aspecto de confiabilidade que precisa ser apresentado para o usuário e assim por diante. Depois a gente lista os possíveis riscos inerentes a esse projeto, então o risco pode contemplar desde obtenção dos dados até riscos de gestão de pessoal. Então, esses riscos são descritos baseado na ISO 31000, então a gente tem uma descrição do risco, o impacto do risco, a probabilidade do risco e um plano de contingência. E aí por fim a gente tem uma listagem preenchida pelos cientistas de dados A respeito dos algoritmos e baseline para tratar esse problema prioritário Se é que ela já existe, se esse levantamento já existe E uma lista de referências que está fundamentando esse escopo Então a partir desse preenchimento a gente vai obter o feedback de ok, esse projeto pode avançar ou não, a gente precisa retroceder e repensar o escopo, certo? E aí agora a gente volta para passar por cada uma das etapas e vocês responderem aquelas perguntas de o que vocês sentem que estão faltando, se vocês têm alguma crítica, alguma sugestão em relação a cada uma dessas etapas.

SPEAKER 03 [911.5s - 982.3s]:

Eu tenho um comentário, mas eu não sei se de repente isso está já embutido em alguma parte ali, porque se passa um pouco rápido, eu só estou conhecendo a abordagem agora, então fique à vontade para dizer que está nessa parte aqui, enfim, de repente eu não percebi. Mas eu fico pensando na parte de compliance. Por exemplo, hoje, por exemplo, aqui na Europa, tem tudo um marco regulatório que está sendo regulamentado. Onde que isso entraria aqui, por exemplo? Porque isso pode ser visto desde logo na parte de riscos, de repente, ou esse tipo de coisas. Onde que isso entraria? Por exemplo, no Brasil, não Essa parte de LGTBD, Lei Geral de Proteção de Dados, de repente aplica. Não sei se já tem um marco específico de IA no Brasil, de repente já até tem. Mas onde que isso se encaixaria ali?

SPEAKER 00 [983.7s - 1012.8s]:

Perfeito. Isso estaria mapeado dentro dos riscos, como você disse. Essa abordagem ainda é muito geral para levantar essas questões. Então, a respeito de obtenção dos dados, por exemplo, ainda vai depender muito da expertise do cientista de dados e do analista de requisitos que está aplicando esse framework para obter essas informações.

SPEAKER 01 [1017.0s - 1020.0s]:

Mas aí eu posso complementar?

SPEAKER 03 [1020.5s - 1021.2s]:

Sim, com certeza.

SPEAKER 01 [1021.7s - 1072.5s]:

Falando do que você falou, que foi na primeira visão, que é a visão do negócio, De antemão, quando você está mapeando ali os processos internos, já não daria para ter uma noção, por exemplo, do compliance, porque talvez um dos processos, vou dar um exemplo aqui, tenha inerente ali dados sensíveis de usuários. Não necessariamente a gente sabe se vai ser usado lá, mas é um processo interno de cadastro de usuários ou de análise de crédito. Então, será que não seria, de fato, interessante já pensar num compliance ali no início? Não necessariamente resolver, mas dizer, ó, aqui a gente vai trabalhar... Esse processo que a gente está mapeando no início, ele trabalha com dados sensíveis. Ou ele acaba usando uma fonte externa, alguma coisa do tipo assim.

SPEAKER 03 [1073.5s - 1116.4s]:

O que eu vejo, Mariana, é que hoje essa parte de compliance é tão importante que se ficar lá embutido nos riscos, de repente passa um pouco meio que por alto, às vezes. Então, se você não tiver ali, como o X falou, de repente logo no começo alguma coisa já sinalizando aquilo, pode não ter o impacto que a gente quer. Então, de repente, seria uma boa dar um pouco mais de relevância a essa questão de compliance mesmo. E dando um pouco mais de contexto para o porquê,

SPEAKER 01 [1116.5s - 1128.1s]:

que eu acho que deveria estar lá também contando com o Z, é que eu imagino que existem vários papéis aí. A gente pode ver que tem o business owner e o... Esse seria o engenheiro de dados.

SPEAKER 00 [1128.8s - 1129.8s]:

O especialista de domínio.

SPEAKER 01 [1130.0s - 1176.7s]:

O especialista de domínio, tá. Lá no início, lá no mapeamento a gente tem alguém do negócio também, então essas visões elas vão mudando o business owner está aqui como esse representante da companhia, do negócio eu acho que esse seria realmente o local ideal para dar visibilidade para a empresa para o negócio como um todo quando a gente vai entrando e delegando um pouco mais essas responsabilidades eu acho que a visão sobre o compliance ele muda, porque quem está olhando o compliance vai ser o cientista de dados e não outras pessoas que talvez sejam importantes ver, tipo a parte legal da empresa ou o jurídico que vai, sei lá, analisar isso, sabe?

SPEAKER 00 [1177.9s - 1185.1s]:

Perfeito Y Legal, eu

SPEAKER 02 [1185.1s - 1304.7s]:

por óbvio tenho menos propriedade do que os colegas para falar muito a respeito ao processo em si, acho que você tem mais experiência do que eu, mas um pouco concordando com o Z também e acrescentando em alguma medida, eu fico pensando que para além da questão regulatória, em alguns desses projetos, especialmente quando você está falando de uma indústria mais pesada, você tem inclusive questões de sensibilidade do dado no que diz respeito a questões de sigilo do negócio. Então, você tem a visão de compliance no sentido mais legal, no sentido da regulamentação, e, às vezes, você tem sensibilidade que talvez não esteja coberta pela regulação, no caso do Brasil, pela LGTB,

mas deveria ser muito bem cuidada do ponto de vista do segredo de indústria mesmo, do segredo industrial. E aí, concordando com o X, eu acho que talvez a gente precisasse colocar algum dispositivo já no começo para, pelo menos, mapear que esta será uma preocupação. E se eu for considerar só lá no risco, talvez o próprio processo signifique uma exposição daquele dado que era sensível. Enquanto você está rodando o processo de descoberta, você já feriu a integridade daquilo que você queria proteger. Então, eu teria também essa preocupação. E aí, eu fiquei pensando também, talvez eu esteja até me antecipando, só que a gente começou a pegar um pouco de carona no comentário do Z. O que acontece muito, repito, talvez isso vai estar encapsulado lá no risco, mas algo que eu vejo que acontece muito é que, durante esse processo de discovery, quem está descobrindo tem uma dependência muito forte de quem está contratando.

SPEAKER 03 [1307.4s - 1309.1s]:
apresentando exato

SPEAKER 02 [1309.1s - 1357.5s]:
então, veja já aconteceu em alguns projetos que eu participei que parecia tudo fazer sentido mas quando você começa a precisar explorar o nível de maturidade de quem está pretendendo contratar a solução, de quem está apresentando o problema de quem está descrevendo o cenário, você começa a ter muita dificuldade para seguir na descoberta em função de uma deficiência do lado de lá e não do lado de quem está tentando descobrir. E eu repito, eu não sei se isso em alguma medida está encapsulado lá dentro dos riscos, mas de novo eu penso, como o processo poderia identificar ou apenuar o impacto desse tipo de deficiência do lado do contratante, do lado do cliente.

SPEAKER 01 [1358.7s - 1409.8s]:
É bem interessante o que você falou. Eu acho que entra naquela parte que eu comentei, onde o mesmo, vou dizer um card aqui, o mesmo card, ele tem vários atores ali e cada um tem a sua visão. Eu tenho cientista de dados que ele já olha uma tabela ali, ele já vai entender o que ele precisa fazer enquanto o business owner vai olhar para um outro lado. E aí existe esse local aí, esse in-between, em que o business owner vai pensar que está dando uma boa ideia ou que sabe de como as coisas vão funcionar quando chega lá no outro lado o cientista de dados já fala, não, isso aqui não é suficiente e eu acho que eu entendi o que cai nos riscos ali do projeto que talvez possa estar refletido aí também no início, mas também é uma dificuldade

SPEAKER 02 [1409.8s - 1434.9s]:
eu fico pensando Mariana, que eventualmente e aqui pode ser uma viagem muito grande, mas eventualmente pudesse existir uma espécie de metacamada que, como o X falou, está verificando as interações, eventualmente, entre os atores em cada card desse e a conexão com etapas que vão acontecer mais na frente no Discovery.

SPEAKER 01 [1436.3s - 1448.6s]:
Quase um handshake ali de duas vias. O business owner fala, o cientista de dados, beleza, e aí fica nesse bate e volta até que tudo fique redondinho, né? Acho que isso evita um pouco de retrabato.

SPEAKER 02 [1448.6s - 1491.5s]:

Ok? Do ponto de vista de pesquisa, você tem que achar, então, a forma de como formalizar esta semântica, esta noção, né? Que, óbvio, você está usando um framework aqui e aí, eu repito, pode ser uma viagem muito grande minha, precisaria conversar, alinhar bem com a sua orientação, mas parece fazer sentido você ter essa meta-verificação e que possibilita você transitar entre diferentes atores, seja dentro de um mesmo momento do processo de discovery, ou interpretar como que essas interações dentro de um mesmo momento interferem em interações posteriores.

SPEAKER 01 [1492.6s - 1517.2s]:

Talvez o que eu sugeriria não seria nem mudar o framework em si, mas essa camada intermediária poderia ser um checklist Desenvolvimento de algum checklist Para bater alguns pontos E ver se existe essa concordância Entre os atores de cada um Então é uma das visões As etapas Bom, eu acho que eu escutei tudo

SPEAKER 00 [1517.2s - 1596.2s]:

O que vocês falaram, obrigada Eu acho que faz total sentido A gente em algum momento pensou Em fazer tipo um mapeamento De rastreabilidade E uma dependência entre as respostas Mas a gente de fato não fez isso, porque eu fiquei com medo, e aí eu vou colocar essa questão em aberto aqui para vocês, para contar com a experiência de vocês. Eu fiquei com medo de criar muitas dependências nesse processo já de descoberta. Então, a ideia é, levanto o máximo de questões possíveis, levo para o cientista de dados. E aí, ele é que vai julgar, tanto aqui na parte de tarefa de dados, quanto aqui na parte de obtenção dos dados, como esses dados vão ser apresentados, se isso é viável ou não, se essas informações são suficientes ou não. Até porque em algumas avaliações o feedback que a gente recebeu é que muitas vezes o cientista de dados demora a receber os dados, enquanto o processo de discovery está acontecendo e acaba sendo uma ameaça ao próprio processo. Então, eu queria saber de vocês.

SPEAKER 02 [1607.0s - 1682.5s]:

É que eu acho que, nesse sentido, a ideia do X acaba ajudando mais na linha do que você está falando, porque talvez esse momento de transição de uma etapa para outra, que seja, por exemplo, via checklist, talvez vá ser uma forma de evidenciar que vai dar errado antes de dar errado. Então, do ponto de vista do framework que você está criando, eu acho que não tem muito problema em você colocar. Na verdade, eu acho que é um argumento para você dar consistência, indicando que, olha, conseguir detectar a partir das entrevistas que você fez, dos feedbacks que você colheu, que pode acontecer esse cenário. E o que a gente está conversando aqui é que talvez exista uma forma de você deixar o framework como um todo mais robusto, inclusive na detecção desse cenário. eu não estou pensando que você tenha que prever tudo que possa acontecer mas que você pensou em alguns momentos ter esse ritual que seja para evidenciar algumas dificuldades

SPEAKER 01 [1682.5s - 1749.0s]:

eu concordo com o Y e a minha ideia de propor um checklist entre as visões entre cada etapa na realidade ela vem porque o checklist é um dispositivo simples pra ser utilizado e pra ser validado, né? Pode ser que não seja o suficiente, mas assim, investigar, propor aí, talvez, um outro estudo, um grupo com e um grupo sem, entender os direcionamentos disso, eu acho que é interessante e simples o suficiente pra gente não cair nesse local, onde a gente tem que dar conta de tudo, antes mesmo das coisas acontecerem, né?

Porque ainda assim, mesmo se nesse, se você tivesse seguido a sua esse pensamento inicial de criar essa rastreabilidade é muito provavelmente que numa aplicação real ainda se iam ter coisas que não iam estar contabilizadas ali ou rastreadas então o ideal seria encontrar essa coisa simples o suficiente, mas que tenha um impacto suficientemente bom nesse direcionamento de já mitigar algumas coisas de princípios

SPEAKER 02 [1749.0s - 1781.3s]:

Perfeito E pensando do ponto de vista de pesquisa mesmo, a semântica que você vai dar à ferramenta, digamos que a ferramenta seja a ferramenta checklist, é mais importante do que a ferramenta em si. Então, você posicionar bem esta ferramenta, este método, dentro do todo do que você está construindo, é mais importante do que se o checklist é complexo, abrangente, simples, isso é menos importante.

SPEAKER 01 [1781.3s - 1782.8s]:

Exato, concordo.

SPEAKER 00 [1783.6s - 1821.1s]:

Perfeito, perfeito. Certo, a gente mapeou, então, alguns problemas, não digo problemas, mas enfim, algumas oportunidades de melhoria, tanto para essa parte de compliance, quanto para a validação entre essas etapas. E aí eu queria entender se, eu sei que foi rápido, mas se dentre as etapas e dentre esse processo que vocês enxergaram, Se vocês acham que existe ainda alguma outra deficiência Eu tenho mais um comentário

SPEAKER 03 [1821.1s - 1942.0s]:

Mas de novo, de repente está ali embutido em algum lugar da verdade Eu fico pensando nas restrições do projeto no processo de discovery Por exemplo, acho que lá tem naquela tela verde se você puder voltar lá, Mariana tem um componente ali de base lane mas eu acho que esse base lane é mais desde o ponto de vista do dataset não sei se mais técnico eu acho que a gente poderia ter, por exemplo, aqui um base lane desde diferentes perspectivas, por exemplo qual que seria meu base lane em termos de pessoal, de recursos humanos, por exemplo hoje eu tenho uma equipe de 3 centímetros de dados Mas para atingir aquele projeto Aquele problema X Que você está conhecendo De repente eu preciso ter 6 Dobrar aquilo Mesma coisa custo, por exemplo Qual o meu baseline de custo Na nuvem, por exemplo Hoje eu gasto, não sei 10 mil reais por mês Para esse projeto que eu estou planejando aqui Que eu estou conhecendo, de repente isso vai dobrar Ou vai triplicar então eu vejo que isso são só dois exemplos mas eu vejo que o baseline ali ele poderia ter diferentes perspectivas visto como um projeto como um tudo eu acho que seria muito interessante por exemplo, mapear aqui qual o meu status hoje, como que estou hoje e como que eu vou estar daqui a um tempo para conseguir abordar esse problema aí que eu estou conhecendo Não sei se concordam ou não Enfim, a gente só fica pensando nessa comparação Acho que seria muito importante Para as empresas, para as equipes de desenvolvimento Dimensionar aquilo

SPEAKER 00 [1942.0s - 1947.3s]:

Marina, essa quarta visão aí

SPEAKER 01 [1947.3s - 1948.2s]:

Qual é o nome dela?

SPEAKER 00 [1949.2s - 1951.0s]:
Essa aqui é a análise de viabilidade

SPEAKER 01 [1951.0s - 1964.0s]:
Já é final, já seria uma etapa final Isso Então a partir daí a gente decide se vai continuar ou não Pode falar e eu vou elaborando um comentário sobre, tá?

SPEAKER 00 [1964.4s - 2003.7s]:
Tá, a respeito sobre o baseline, Z, obrigada pela contribuição Porque esse baseline aqui está referente só à tarefa de dados Então, por exemplo, se existe na organização, por exemplo, o processo de classificação e ele é feito de forma manual, quanto tempo o funcionário gasta, quantos funcionários estão envolvidos nesse processo. Então, é esse baseline. Ou se existe algum modelo, alguma forma automatizada de fazer isso, qual que é o resultado dessa forma. Então, de fato, esses aspectos inerentes ao processo e ao projeto não estão contemplados no câmbio.

SPEAKER 01 [2005.4s - 2062.0s]:
Eu acho que nesse sentido eu concordo com a Mariana, porque o que você trouxe eu acho válido também de ser contabilizado, mas acho que vai mais para uma etapa de operacionalização aqui a gente está entendendo ainda se vai para frente ou não e talvez, eu não sei se para o projeto que a Mariana apresentou, esse baseline de pessoal, de equipe, seja um impeditivo para que aquele problema ou aquela tarefa seja resolvida com o IAR, porque pelo que eu entendi um discovery para saber se os meus processos internos dentro da minha empresa podem ser automatizados ou não e aí baseado nesse estudo de viabilidade é que vão existir outras preocupações póstumas como essa questão de pessoal dessas outras questões que você tratou, que são também importantes mas acho que talvez não nesse framework eu entendi correto, Mariana?

SPEAKER 00 [2063.4s - 2063.9s]:
Isso

SPEAKER 03 [2063.9s - 2069.0s]:
Y, você tem alguma contribuição que corrobora um ou outro lado?

SPEAKER 02 [2073.8s - 2179.1s]:
Eu estou concordando no sentido de que a gente está avaliando este objeto e talvez para este objeto essa discussão esteja um pouco fora do escopo, mas por acaso eu tinha realmente anotado algo nessa linha até porque eu estava tentando entender até onde ia o escopo deste objeto de pesquisa isso tudo. Agora, talvez, Mariana, para efeito de pesquisa final, para efeito de como você posiciona a sua contribuição acadêmica, essa discussão precisa ser definida. E por que eu falo isso? Porque, às vezes, uma boa forma de você se posicionar não é só dizendo o que você faz, é dizendo o que você não faz. Você estabelecer o escopo também faz você dizer o que não é o escopo. E eu falo isso muito numa perspectiva prática. Quando a gente, especialmente quando a gente trabalha com o TID, um problema que é certeza que vai chegar é a hora da transferência de tecnologia. Não é se vai acontecer, é a hora que vai acontecer. Porque vai acontecer. Então, talvez caiba na sua pesquisa uma discussão sobre no processo de discovery eu deveria já levar

em consideração alguns aspectos que vão ser ameaçadores da operação. E aí, gente, a gente está em um ambiente acadêmico, a gente tem a possibilidade de abrir essa discussão, mesmo que pregressamente ela não tenha sido feita, a gente pode fazê-la. Repito, ainda que seja só para posicionar a sua contribuição. Então, eu apresentaria nessa linha. Eu acho que junta muito bem as duas

SPEAKER 01 [2179.1s - 2185.3s]:

visões minhas e do Z, nesse sentido. Sim. Não está aí, porque não deveria, mas que não, mas deveria ser discutido.

SPEAKER 00 [2185.9s - 2202.9s]:

Sim, eu acho que, inclusive, pensando no nome que eu dei, né? Eu disse análise de viabilidade. Pra o projeto ser viável de ir pra frente, é importante considerar aspectos relacionados à equipe, por exemplo, aos custos, como o Z levantou. Perfeito.

SPEAKER 02 [2203.4s - 2221.7s]:

Porque você pode correr o risco de analisar a viabilidade da resolução do problema, mas do projeto não. Então, assim, eu estou descobrindo muito bem, eu estou perfeito na descoberta. Modelei lindamente um produto. Não dá pra fazer.

SPEAKER 01 [2223.0s - 2226.9s]:

Não tem gente, não tem dinheiro, não tem budget.

SPEAKER 02 [2227.5s - 2285.9s]:

Ou, eu já sei que vai ser um sucesso a transferência desse projeto. E, assim, gente, transferência de tecnologia é muito complicado. É relativamente fácil você construir produto de software. A gente vai para a faculdade, aprende a programar e faz as coisas. É mais ou menos isso. Agora, transferir um produto que tem um grau de incerteza da aplicabilidade, ele já está falando de P&D, tem um grau de incerteza ali embutido, mas você constrói dentro de uma casa e depois tem que fazer esse negócio, ir para outro lugar e ser mantido no outro lugar, é muito complicado. Sim. Aí voltamos ao questionamento, será que nesse processo de discovery já deveríamos ter pelo menos alguns insights sobre o que vai acontecer no momento da operação? Não sei, junto com a sua orientação, discuta um pouco mais sobre.

SPEAKER 01 [2285.9s - 2318.4s]:

A minha sugestão seria... O Hugo falou do baseline, né? Mas eu acho que eu criaria um outro card. Talvez um 29 que falasse sobre operacionalização. E poderia até estar aí na viabilidade. Eu colocaria até com uma cor diferenciada pra dar ideias de futuro, assim. Tipo, de próximos passos. De coisas que fazem parte da viabilidade, mas não diretamente sobre a viabilidade da aplicação de IA, sabe? São tangentes ao processo Perfeito

SPEAKER 00 [2318.4s - 2332.6s]:

Vou levantar algumas coisas aqui Baseado no que vocês falaram E vocês digam se tem algo Que vocês já conseguem levantar em mente Então seria, por exemplo Pessoas, infraestrutura Cura Cura

SPEAKER 02 [2332.6s - 2339.1s]:

Travou pra mim agora Travou também

SPEAKER 01 [2339.1s - 2342.7s]:
Algo mais?

SPEAKER 02 [2345.9s - 2348.0s]:
Mariana, se você puder repetir Os últimos 30 segundos travaram

SPEAKER 00 [2348.0s - 2358.2s]:
Esse card Poderia ter, por exemplo Pessoas Infraestrutura, custo Algo mais?

SPEAKER 01 [2361.8s - 2408.4s]:
Eu acho que tem que ter segurança Também Eu ia falar sobre trustworthiness, mas trustworthiness está ligado tanto à questão do algoritmo, mas também está relacionado um pouco à compliance, né? Compliance, é. Talvez seria trustworthiness focado em compliance, seria interessante também ter isso, né? Porque aí eu acho que você, acho que completa o seu estudo, né? Você fala que a gente pode ou não pode desenvolver isso, mas eu tenho uma outra série de preocupações que ameaçam a viabilidade do meu projeto, que estão fora do escopo de IA.

SPEAKER 00 [2410.9s - 2411.5s]:
Perfeito.

SPEAKER 02 [2415.8s - 2499.4s]:
E aí, talvez, Mariana, se você pudesse, em alguma medida, sempre para trabalhos com envergadura de doutorado, a gente precisa dar consistência e ser muito rigoroso nas categorizações que a gente faça. Talvez pudesse fazer algum tipo de separação, pensando nos momentos mesmo, como o X falou antes. Talvez você tenha nível de preocupação, por exemplo, segurança vai entrar em que momento? Pode ser que não entre no momento da implantação necessariamente, mas a operação dependa de segurança. Pode ser que você, durante o processo de transferência barra implantação da solução, você precise de uma especialização em termos técnicos, de pessoal, que você não precise na operação e vice-versa. Então, de repente, olhar se tem como, nessa visão de futuro, você já destacar o que são momentos dessa visão de futuro, sabendo que não é o objetivo do seu trabalho lidar com essa visão, Porque ela vai acontecer no futuro Mas você faz esses apontamentos Eventualmente já Classificando de alguma forma Já categorizando de alguma forma Para dar consistência no trabalho como um todo Acho que isso talvez seja relevante Perfeito

SPEAKER 00 [2499.4s - 2543.3s]:
O feedback que a gente recebeu das avaliações Foi que aquele campo Que eu mostrei para vocês É difícil de preencher E que ele era cansativo E era difícil de compartilhar, etc Então a gente criou uma ferramenta E aí eu acho que esse segundo momento vai ser para discutir isso Essa ferramenta, então, permite que a pessoa Crie um usuário Vocês me viram fazer E aí eu posso criar Um novo projeto

SPEAKER 01 [2551.3s - 2552.9s]:
Travou total aqui pra mim

SPEAKER 03 [2552.9s - 2572.9s]:

É, aqui tá Tá ruim mesmo Oi Tinha dado uma travada

SPEAKER 02 [2572.9s - 2579.6s]:

Substancial, acho que agora Talvez tenha voltado Certo, eu troquei minha rede

SPEAKER 00 [2579.6s - 2760.5s]:

Qualquer coisa vocês me avisem Então a gente consegue Criar um novo projeto E aí aqui aparece aquele canvas, certo? E aí o preenchimento começa com, tem a questão e você pode colocar a resposta. Além das ferramentas, além das funcionalidades de gerenciamento de canvas, a gente consegue ter uma exportação que pode ser feita em JSON ou PDF, inclusive com o canvas parcialmente preenchido e a gente consegue compartilhar esse Canvas com outros membros do projeto. E aí vocês podem me perguntar, nossa, Mariana, mas aí é só uma ferramenta para mostrar o Canvas de um jeito diferente. E aí a gente implementou o uso de LLM, e aí esse é um outro tópico que eu queria o feedback de vocês. Então uma vez que a gente começa a preencher as respostas desse Canva, ele começa a gerar questões a respeito de outros campos que ainda estão abertos. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, vou até abrir um Canvazinho aberto que é de monitoramento de insetos. Então, aqui, vou copiar isso aqui para vocês verem. Então, quando eu salvo isso, ele começa a gerar questões para os outros campos. E essas questões vão, a gente pode continuar o preenchimento, enfim, mas ele vai gerar sugestões. Então, aqui aparece o campo que já está preenchido e aqui aparece uma sugestão. E eu posso usar essa sugestão ou eu posso responder algo que esteja alinhado ou mais alinhado com a resposta que o business owner me deu, certo? Então, a gente tem basicamente isso para facilitar a interação com esse canvas e possivelmente responder esse canvas de uma forma mais completa, mais robusta. E aí falando, a gente aqui está usando uma API para LLM, e aí falando sobre segurança a respeito de privacidade desse projeto, Enfim, a gente pode desativar, sim, e usar essa infraestrutura apenas para responder o Canvas sem disponibilizar essas informações. E aí eu queria um feedback de vocês, tanto a respeito da ferramenta, quanto a respeito do uso de LLM.

SPEAKER 02 [2761.8s - 2851.6s]:

Eu já tenho de cara uma dúvida aqui. Quando você... E aí é software mesmo, tá? Você apresentou o exemplo aí em que você começa a preencher o primeiro card. Você pode usar o LLM para tentar sugerir preenchimento dos próximos. Quando você, por exemplo, faz uma alteração no card seguinte, você reprocessa para alterar as sugestões dos próximos? Isso. Então, ele começa a gerar sugestões e aí ele vai atualizar para tudo que ainda não foi preenchido. Ah, legal. Quando você fala da preocupação com, por exemplo, os dados que estão sendo colocados aí, é tão somente porque a sua ferramenta em particular está fazendo uso de uma infraestrutura de um terceiro, certo? De um foundation model que não está sob seu domínio, é isso, né? Isso. Então, hipoteticamente, você poderia dizer que a sua solução funcionaria num ambiente mais controlado, desde que o usuário dessa ferramenta disponibilizasse ali um foundation model com toda a responsabilidade de infra dele para poder servir só a esse propósito.

SPEAKER 00 [2851.9s - 2855.8s]:

Isso, ou desativar o uso da LLM.

SPEAKER 03 [2861.6s - 2924.0s]:

Eu vejo o seguinte, eu acho muito válido o uso de NAI para auxiliar esse processo aí, porque de repente pode ser chato, né, meio que ir lá preencher, preencher, preencher, pensar naquilo enfim, mas aí eu fico me questionando, né, até que ponto uma LLM ela pode estar alucinando ali, entendeu qual a corretude das sugestões dela, seria um outro estudo ali envolvido, né então, tipo, certamente se isso for fazer parte, aí isso teria que ser discutido lá na ameaça às validades, né? Mas, assim, tem uns prós e contras disso, né? E os dois deveriam ser discutidos, né? Mas eu acho válido mesmo o uso pra ajudar na operacionalização, né? Da sua vontade.

SPEAKER 01 [2925.0s - 2974.0s]:

A problemática que eu levanto é o quanto a LLM direciona o projeto, sabe? Você respondeu um Business Objective, ele já preencheu tudo, direcionando para um local que talvez nem seja de fato aquilo onde o usuário queria chegar. Mas talvez pela própria influência o usuário fale, não, mas isso aqui faz sentido. E não sei o quanto isso realmente ajuda o usuário, sem contexto, sabe? Eu acho que, não sei, eu acho que ainda... Talvez se eu preenchesse três de cada, ou minimamente uma quantidade ali de cards, alguns outros eu conseguiria uma resposta um pouco mais contextualizada. Mas quando eu preencho um e ele me dá tudo, isso me deixa um pouco ansioso.

SPEAKER 00 [2975.1s - 2987.4s]:

Sim, é um bom levantamento, a gente pensou nisso, mas confesso que a gente ainda não experimentou o suficiente para dar essas respostas, inclusive.

SPEAKER 01 [2990.9s - 3023.9s]:

a minha sugestão é que eu não deixaria tudo livre eu só daria uma sugestão depois do preenchimento de 50% ou x% dos cards não necessariamente todos pode ser que a pessoa, a LLM possa entrar justo num card de dificuldade você preenche aqueles mais fáceis, business objective problems mas aí KPIs estão um pouco obscuros mas depois que eu preenchi 60% eu consigo uma coisa mais contextual que vai me ajudar, mas assim, se eu falar A e ele vai me escrever tudo, é difícil.

SPEAKER 00 [3023.9s - 3042.9s]:

Perfeito. Vocês sentiram falta de alguma outra coisa?

SPEAKER 03 [3046.8s - 3069.8s]:

Eu não Eu achei muito legal O seu trabalho, Mariana Muito necessário E gostei bastante Normal ter Esse feedback Que acho que faz parte E só fortalece esse trabalho Mas no geral Eu gostei bastante O trabalho em si está bem robusto

SPEAKER 01 [3069.8s - 3084.3s]:

Tanto que as nossas discussões foram muito mais em como melhorar o trabalho do que de fato algo que estivesse incorreto ou coisa do tipo então é mais isso nesse sentido, melhorar o seu trabalho Perfeito, eu agradeço

SPEAKER 00 [3084.3s - 3086.0s]:

Altila?

SPEAKER 02 [3087.5s - 3236.1s]:

Não tem muito mais a acrescentar faço cura ao que os colegas já falaram e talvez só reforçando a importância desse trabalho no sentido de que tudo que você talvez tudo seja muito, mas Mas quase tudo que você colocou aí representa uma forma de colocar formalmente o que a gente vê acontecendo com buracos. Então, é claro que na prática do dia a dia, quando a gente está tendo que fazer as entregas, talvez a gente esqueça e pule alguma dessas etapas. Talvez a gente seja muito forçado pela urgência dos projetos de uma forma geral e acabe pulando. Então, acho que tem esse papel também, o seu trabalho, que é de dar concretude, formalizar, entregar para a indústria um processo. E, eventualmente, como acontece em qualquer outro trabalho de escrever um framework, quando você vai instanciar, você vai ter que fazer ajustes. Então, por que eu estou falando isso? Porque você não tem que ter a preocupação de que o seu trabalho seja exaustivo. Nenhum trabalho consegue ser. Quando a gente começa a colocar processos dentro de caixinhas, a gente não vai conseguir ser exaustivo. Mas esse não é o objetivo também. Então, não tenha nenhum tipo de preocupação ou de ansiedade de que o seu trabalho eventualmente não esteja comportando tudo o que deveria comportar, porque, no mundo hipotético, ele nunca vai conseguir fazer isso, mas o contrário também é verdade, de que, se você vai conversar com alguém lá da indústria, talvez a pessoa diga que acha que isso aqui é documentação demais, é processo demais, é rotina demais. E talvez isso só não se aplique para o caso dele, para a rotina dele, mas enquanto arcabouço de processo, faz sentido. Então, você entrega o arcabouço e na hora de instanciar, cabe muito, inclusive, a quem faz a gestão da operação de tudo, entender que pedaços de um framework podem ser bypassados, podem ser flexibilizados e atenuados.

SPEAKER 01 [3235.7s - 3257.2s]:

Só uma sugestão também Desculpa, no contexto da LLM Para as lacunas Que você preencher com a LLM Eu sugeriria Colocar as fontes Baseado no card Tal, tal, tal, tal, tal Que foi preenchido A resposta que eu tenho é essa Até para o usuário poder entender de onde surgiu aquilo

SPEAKER 00 [3257.2s - 3259.3s]:

Gerar alguma rastreabilidade

SPEAKER 01 [3259.3s - 3263.5s]:

Exato Obrigada

SPEAKER 00 [3263.5s - 3268.6s]:

Pela colaboração de vocês pela participação, pelo tempo enfim, obrigado por...